

УДК 336.143

DOI

РОЛЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ

ГОРЯЧЕВА Е.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного**

администрирования

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирована роль межбюджетных трансфертов в формировании и сбалансированности бюджетов различных уровней. Рассмотрены существующие формы межбюджетных трансфертов и их влияние на доходную и расходную части местных бюджетов. Выявлены основные недостатки нормативно-правовой базы, регулирующей бюджетные отношения в Российской Федерации.

Ключевые слова: межбюджетные трансферты; субсидии; субвенции; дотации; Бюджетный Кодекс; сбалансированность бюджетов различных уровней

THE ROLE OF INTER-BUDGET TRANSFERS IN THE FORMATION OF BUDGETS OF VARIOUS LEVELS

GORYACHEVA E.A.,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of the Department of

Management Theory and Public Administration

SEE HPE «DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the role of inter-budget transfers in the formation and balance of budgets of various levels. Various existing forms of inter-budgetary transfers and their impact on the revenue and expenditure side of local budgets are considered. The main shortcomings of the regulatory framework regulating budgetary relations in the Russian Federation are revealed.

Keywords: inter-budget transfers; subsidies; subventions; subsidies; Budget Code; balance of budgets of various levels

Постановка задачи. Объективная необходимость функционирования федеральной системы межбюджетных трансфертов обусловлена, прежде всего, социально-экономическими и климатическими условиями и неравенством экономического потенциала территории. Вопрос межбюджетных

отношений является одной из основных проблем, возникающих в процессе государственного управления. Без бюджета ни одна страна не может функционировать. Следовательно, благосостояние всей страны зависит от того, как страна устанавливает взаимосвязь между бюджетами различных уровней.

Актуальность исследования. Межбюджетный трансферт является важным инструментом сбалансирования обеспеченности основного бюджета Российской Федерации. В условиях кризиса доходная база регионального бюджета резко сократилась. В настоящее время финансовая помощь из федерального бюджета позволяет регионам в полном объёме выполнять свои социальные обязательства. Экономическая стабильность региона и страны в целом в значительной степени зависит от эффективного распределения этого набора средств.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические положения по теме исследования основаны на трудах таких авторов: Чернышева Е.М., Ходорович М.И., Любимцев Ю.Н., Казанцев С.В., Гревцова Т.В., Поляк Г.Б., Подпорина И.В., Р. Масгрейв, У.Оутс, Кибилдс А.А., Левина В.В. и др. Из анализа данных работ можно сделать вывод о том, что основное внимание уделяется проблеме выделения межбюджетных трансфертов из бюджетов федерального значения, тогда как роль межбюджетных трансфертов в сбалансированности бюджетов различных уровней остаётся недостаточно освещённой.

Целью статьи является анализ межбюджетных трансфертов в системе межбюджетных отношений.

Изложение основного материала исследования. Особенностью современного государственного устройства большинства стран мира является существование нескольких уровней национальных административных институтов:

центральное правительство, ответственное за достижение определённых целей и решение определённых задач на всём национальном уровне;

другие государственные органы, действующие на уровне субъекта, региона, области и других уровней;

местные органы власти, муниципалитеты, обладающие полномочиями по получению доходов, находятся в рамках расходных обязательств, возложенных на них законодательством.

Межбюджетные трансферты являются одним из наиболее эффективных средств бюджетной политики. Можно выделить три основные задачи этого инструмента:

компенсировать внешнее влияние перетока выгод, возникающих в результате деятельности органов власти одного административно-территориального образования на другие административно-территориальные образования;

сбалансировать доходы бюджета на всех уровнях ниже национального уровня;

устранить недостатки налоговой системы.

В современных условиях от региональных властей всё чаще требуется обеспечивать всестороннее развитие региона и пропорциональное развитие производственных и непромышленных сфер подчинённых территорий. Их координационные функции в экономическом и социальном развитии территорий значительно возрастают. За последнее десятилетие экономические и социальные процессы подверглись регионализации. Функции управления этими процессами всё больше переходят с центрального уровня национальной власти на центральный уровень региональной власти. Таким образом, усиливается роль регионального бюджета и расширяется сфера его использования.

За счёт регионального бюджета в стране активно реализуется экономическая политика. На основе предоставления средств региональным властям для увеличения их бюджетов выделяются средства на промышленность, сельское хозяйство, строительство и содержание дорог, а также охрану окружающей среды. В то же время расширяется сфера мер по финансированию.

Финансовая способность субъектов Российской Федерации выполнять расходные обязательства и полномочия, возложенные на них законодательством, значительно различается между разными субъектами и зависит от ряда причин, включая уровень экономического развития каждого региона, налоговый потенциал региона, степень развития производства, географическое и климатические факторы, количество жителей и т. д.

Принцип бюджетной независимости, установленный Законом о бюджете Российской Федерации, даёт право органам государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации самостоятельно осуществлять бюджетный

процесс и определять форму и направление расходования бюджетных средств. Поэтому регионы могут и должны самостоятельно контролировать исполнение их бюджетов, за исключением расходов, финансируемых за счёт субсидий и субвенций из федерального бюджета и контролируемых федеральным центром.

Следовательно, этому принципу может полностью соответствовать только бюджет с высоким уровнем бюджетной обеспеченности и достаточной доходной базой, позволяющей в полной мере выполнять обязанности, возложенные на государственные органы, не прибегая к помощи более высокого бюджета. Однако в бюджетной системе Российской Федерации бюджетные различия в уровне бюджетных ассигнований довольно высоки и растут, хотя исполнение региональных бюджетов в последние годы было относительно стабильным. Это связано с концентрацией совокупных доходов бюджета в высокоразвитых регионах Российской Федерации, которые обычно являются регионами-донорами. Поэтому необходимо сбалансировать уровень обеспеченности региональных бюджетов за счёт предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Таким образом, количество регионов, которые полагаются на доходы федерального центра, увеличилось, а Российская Федерация по-прежнему имеет высокие дотации.

Основные элементы направленности системы поддержки региональных бюджетов представлены следующими:

- баланс бюджетных ассигнований в каждом регионе;

- обеспечение гражданам, независимо от того, где они проживают, доступа к базовым бюджетным услугам и социальному обеспечению;

- разработка стимулов для реализации разумной и ответственной фискальной политики на региональном уровне;

- повышение эффективности бюджетных расходов.

Поэтому, если рассматривать межбюджетный трансферт с точки зрения его необходимости для бюджета большинства субъектов Российской Федерации, то его роль является решающей. Без финансовой помощи центра большинство регионов не смогут выполнить свои социальные обязательства.

Однако эффективность бюджетной политики горизонтальной корректировки крайне низка. Процедуры расчёта субсидий

постоянно меняются, но в эффективности этих мер по-прежнему много недостатков.

Поэтому вопрос о роли трансферта в подготовке основного бюджета Российской Федерации неоднозначен. С одной стороны, политика «сбалансированных» бюджетов направлена на сокращение различий в доходах в регионах из-за их неравных географических, климатических и экономических условий. С другой стороны, межбюджетные трансферты должны стимулировать субъекты федерации зарабатывать собственные средства, а не создавать чувство зависимости. Существует подход: чем ниже темпы роста экономики региона и степень обогащения бюджета, тем большую поддержку оказывает федеральный бюджет. Конечно, такая ситуация вызвала недовольство субъектов Российской Федерации, которые наращивают свой налоговый потенциал и, следовательно, получают меньший объём финансовой помощи, что, в свою очередь, фактически делает все их усилия «недействительными».

В последние годы, в связи с повышением уровня бюджетной дисциплины, развитием бюджетного федерализма, стабильностью распределения финансовых ресурсов и усилением государственного бюджетного контроля, сфера бюджетных отношений между бюджетами Российской Федерации всех уровней претерпела изменения.

Правовые предпосылки развития межбюджетных отношений содержатся в ряде нормативных правовых актов, среди которых основными являются федеральные законы от № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 09.02.2009), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс в части регулирования межбюджетных отношений», от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Принятие этих федеральных законов создало совершенно новую правовую систему, которая обеспечивает правовой надзор за

финансовыми взаимоотношениями между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на всех уровнях.

Однако анализ Бюджетного Кодекса Российской Федерации показал наличие недостатка, который заключается в существовании различных стандартов для межбюджетных трансфертов и отсутствии конкретных описаний условий, в которых эти стандарты могут быть предоставлены.

Межбюджетные трансферты составляют значительную долю от общего объёма совокупных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. В период с 2010 по 2020 гг. эта доля колебалась в диапазоне от 8 до 21%. Максимальное значение было достигнуто в кризисный и посткризисный периоды.

Кризисное явление в экономике наглядно показывает огромную важность платёжной системы межбюджетных трансфертов и её влияние на сбалансированность бюджетной системы. В кризисный и посткризисный периоды темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета значительно снизились при сохранении высокого уровня социальных обязательств. Таким образом, межбюджетные трансферты играют важную роль в обеспечении расходных обязательств бюджета.

Большое значение межбюджетных трансфертов для увеличения муниципальных доходов можно проследить на примере местного бюджета города Москвы. Если посмотреть на динамику трансферта от распределения бюджета Москвы к бюджету внутригородской территории, то ясно, что их доля в общем объёме доходов велика и постоянно увеличивается.

Бюджеты муниципальных образований очень зависят от бюджетных трансфертов, перечисляемых из городского бюджета. Это характерно не только для Москвы, но и для большинства городов Российской Федерации. Другими словами, в настоящее время муниципалитеты очень зависят от бюджетных вливаний Российской Федерации и основного бюджета федерального бюджета.

Одним из способов устранения бюджетного дефицита является ограничение бюджетных расходов. Система межбюджетных трансфертов также выполняет такую функцию. Таким образом, система межбюджетных трансфертных платежей может влиять на баланс бюджета, предоставляя механизм трансфертных платежей на увеличение доходов для финансирования расходов. Система

межбюджетных трансфертных платежей также повлияет на сокращение бюджетных расходов, а трансфертные платежи используются в качестве дохода.

Далее проанализируем влияние разных форм межбюджетных трансфертов на формирование эффективной бюджетной системы.

Дотации играют огромную роль в обеспечении сбалансированности муниципальных бюджетов. В соответствии с законом о бюджете Российской Федерации региональные власти могут устанавливать отчисления по региональным и федеральным налогам для своих муниципалитетов. Таким образом, источником доходов муниципального бюджета являются не только его собственные налоги, но и единый стандарт отчислений, сформулированный основными органами власти. Однако этот механизм не очень популярен среди региональных властей по следующим причинам. Из-за неоднородности экономического пространства в регионе распределение налоговых льгот будет неравномерным. Поэтому управленческая логика региональных властей заключается в том, чтобы поддерживать бюджет в дотационном состоянии.

Субсидии из центрального бюджета местному бюджету для покрытия определённой доли расходов местных органов власти также являются важной частью их доходов. Субсидии могут рассматриваться как своего рода социальное обеспечение как в денежной, так и в натуральной форме, предоставляемое местными или национальными бюджетами, физическими или юридическими лицами, а также местными органами власти или специальными фондами в других странах.

Основной целью субсидий является поддержка отраслей с низким уровнем дохода, но важных для национальной экономики, а также отраслей, находящихся в состоянии реконструкции или кризиса. Для стабилизации уровня цен на основные товары и коммунальные услуги в случае инфляции активно используются субсидии.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров, проектов и услуг предоставляются на бесплатной и безвозвратной основе для компенсации потери дохода и расходов на финансовую поддержку, связанных с производством (реализацией) товаров, реализацией проектов и предоставлением услуг.

Бюджет бюджетной системы Российской Федерации предоставляет субсидии бюджетным и автономным учреждениям для их финансовой поддержки в выполнении государственных (муниципальных) задач. При расчёте учитываются нормативные затраты на предоставление государственных (муниципальных) услуг физическим или юридическим лицам и нормативные затраты на содержание государственных (муниципальных) услуг.

В бюджетной системе Российской Федерации бюджет и бюджеты автономных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий могут предоставлять субсидии на капитальные вложения этих учреждений и предприятий в объекты капитального строительства, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности, или на приобретение объектов недвижимости, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, согласно решениям, принятым государственными органами в соответствии с действующим законодательством, на объекты, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности. Капитальные вложения могут также направляться для последующего увеличения стоимости основных средств на правах эксплуатации и управления данных учреждений и предприятий или уставных фондов на основе права на хозяйственное управление этими предприятиями.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Итак, в настоящее время определены структура и количество межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено пять фондов: основной фонд финансовой поддержки Российской Федерации, компенсационный фонд, фонд софинансирования социальных расходов, фонд регионального развития и региональный фонд финансовой реформы. Формирование и распределение этих средств формализованы и строго регламентированы нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

На практике финансовая поддержка каждого региона не ограничивается предоставлением средств только из этих фондов. В контексте изменений в налоговой системе расходные обязательства бюджетной системы передаются с одного уровня на другой в виде межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий и субвенций,

которые выходят за рамки установленной системы межбюджетных отношений.

Основной формой финансовой помощи, предоставляемой из федерального бюджета, по-прежнему является дотация федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, цель которой – доведение уровня бюджетной обеспеченности в каждом регионе до согласованного уровня.

В последние годы межбюджетные отношения претерпели фундаментальные изменения, улучшилось формирование межбюджетных трансфертных платежей, выделяемых федеральным бюджетом, а также качество и эффективность системы распределения.

Однако федеральная финансовая поддержка бюджетов других уровней должна быть сформирована в единую систему, целью которой является создание стабильных условий для функционирования и развития региональных и муниципальных финансов, а также обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Список использованных источников

1. Балтина, А.М. Межбюджетные отношения в регионе : организация и формы регулирования / А.М. Балтина. – Оренбург : ОГУ, 2021. – 199 с.
2. Дорждеев, А.Н. Межбюджетные отношения в РФ : обеспечение единства интересов центра и регионов / А.Н. Дорждеев // Журнал «Регионы : управление и развитие». – № 4. – 2018. – С.46-48.
3. Иванникова, Л.И. Совершенствование системы формирования и распределения межбюджетных трансфертов / Л.И. Иванникова // Вестник Российского гуманитарного института. – СПб. : Финансы, 2019. – 72 с.
4. Игудин, А.Г. Межбюджетные отношения и реформа местного самоуправления / А.Г. Игудин // Финансы. – 2020. – № 7. – С. 27-35.
5. Завьялов, Д.Ю. Методология распределения финансовой помощи на субрегиональном уровне / Д.Ю. Завьялов // Финансы. – 2018. – № 10. – С. 27-36.